

OS MÓVEIS DO BRANCO & PRETO: ORIGINAIS E REEDITADOS - 1952-2010

Marlene Milan Acayaba

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (1973), mestrado (1983) e doutorado pela Fausp (1991).

Av. das Magnólias, 70
São Paulo-SP, CEP: 05674-000
11 3812 1838
macayaba@uol.com.br

OS MÓVEIS DO BRANCO & PRETO: ORIGINAIS E REEDITADOS - 1952-2010

Os móveis do Branco & Preto, graças à qualidade das reedições de Etel Carmona, são vendidos atualmente nas principais cidades do mundo: Nova Iorque, Los Angeles, Toronto, Zurique, Amsterdã, Munique, Paris, Londres e Lisboa.

Valorizados sobretudo como um produto “made in Brasil” – em que madeiras nativas transformam-se em móveis para o mundo - são objetos do desejo entre os aficcionados pelo design.

Em 13 de outubro de 1994, lancei no Masp – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - o livro “*Branco & Preto: uma história de design brasileiro nos anos 50*”, editado pelo Instituto Lina Bo e P.M. Bardi.¹ O lançamento foi complementado com a exposição de oito móveis originais – três cadeiras, duas poltronas, duas mesas e uma escrivaninha – além dos projetos técnicos, elaborados pelos seis arquitetos do B & P.

¹ ACAYABA, Marlene Milan. *Branco & Preto: uma história de design brasileiro nos anos 50*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1994.

Exposição B&P, Masp, 1994

O Branco & Preto foi avalizado, então, por duas das mais importantes instituições culturais da cidade, o museu e a universidade, já que a pesquisa

para o livro fora apresentada anteriormente à FAUUSP como Tese de Doutorado. Assim, esta produção brasileira, que sobrevivia apenas nos arquivos ou memórias pessoais, foi revelada aos arquitetos, designers e ao grande público.

O reconhecimento da qualidade estética e do caráter atemporal dos móveis

B & P por parte de arquitetos, designers, decoradores e colecionadores, fez com que todos saíssem à procura dos exemplares existentes nas casas dos antigos clientes da loja.

Em 1996, a exposição "*Brasil Faz Design*" apresentou em Milão, durante o Salão Internacional do Móvel, o melhor da produção nacional de design.² Com ampla divulgação pela imprensa, tanto europeia quanto brasileira, recebeu um público de 1.500 pessoas. A exposição foi dividida em três partes: a seção histórica com as propostas modernas para o mobiliário dos anos 50 do grupo Branco & Preto; as obras de três estúdios brasileiros conhecidos internacionalmente, Bianco & Cuoco (design gráfico), Irmãos Campana (design de mobiliário) e NCS (design industrial); e 28 designers selecionados num concurso nacional, além de 13 convidados. No retorno ao Brasil, naquele mesmo ano, a mostra esteve no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e depois no Museu da Casa Brasileira.

² SCALZO, Marília. *O design que o Brasil faz*. São Paulo. São Paulo: Abril/Casa Cláudia nº 6, junho 1996, p.142.

Exposição B&P, Milão, 1996

Neste meio tempo, a designer Etel Carmona e os herdeiros dos arquitetos do B&P decidiram pela reedição dos móveis, adequados aos novos tempos.

A Etel Marcenaria foi uma das primeiras empresas moveleiras do Brasil a conquistar em 2001 a certificação do FSC – Forest Stewardship Council.

Conhecido no Brasil, como Conselho de Manejo Florestal, é uma entidade independente, não governamental e sem fins lucrativos, preocupada com o avanço da destruição das florestas tropicais pelo mundo. Esta certificação florestal garante que a madeira utilizada é um produto que não degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento social e econômico das comunidades florestais.³

O Selo Verde permite ao comprador a escolha de um produto qualificado, pela origem da madeira, e com valor agregado, pelo design. Desta forma, um público mais exigente e novos mercados vêm sendo conquistados.

Por ocasião da reedição dos móveis em 2004, em artigo do jornal O Estado de São Paulo, a designer Etel Carmona disse que se emocionou com os

³ ABOLAFIO JR, Roberto. *Branco & Preto Renasce*. São Paulo: O Estado de São Paulo, p. 18, 24 de julho de 2005

móveis do

B&P, ao conhecê-los pela primeira vez no Masp, e que “...*desde então, tinha em mente resgatar esse trabalho porque tem tudo a ver com que faço. Os pontos em comum são o acabamento impecável, o uso de matérias-primas nacionais e uma marcenaria com corte e encaixes precisos, que resultam em exemplares artesanais e sofisticados...*”⁴

Com a aprovação dos herdeiros do B & P, a empresa foi autorizada a reeditar as criações, que ainda não haviam caído em domínio público. Para isso, foram necessários dois anos para desenvolver os novos produtos, a partir das peças originais e dos desenhos técnicos existentes.

A coleção emprega madeira oriunda de reservas extrativistas certificadas. Por isso, Etel mantém uma parte da empresa em Xapuri, no Acre, onde ajuda a promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica junto à população local.

O tipo de madeira utilizada foi a principal diferença entre o mobiliário original e o que é reproduzido pela Etel Marcenaria. Em lugar do jacarandá da bahia, hoje praticamente extinto, as mesas, as cadeiras e as poltronas são feitas agora com sucupira, freijó e cedro.

Produzidas à mão, uma a uma, as peças nunca são idênticas. Como a madeira é um material natural com variações na cor, textura e veios, os móveis apresentam a diversidade de cores e texturas das espécies brasileiras. O freijó pode exibir pequenas manchas escuras. A sucupira, madeira dura com veios bem marcados, pode apresentar pequenas fissuras e linhas ao longo do tempo.

Porque o móvel do B&P, tão valorizado atualmente, desapareceu durante quase três décadas?

A pesquisa sobre a loja B & P nasceu do acaso. Enquanto eu realizava in loco, o levantamento métrico das casas, que fazem parte do livro *Residências em São Paulo: 1947-1975*, descobri que muitas haviam sido mobiliadas na

⁴ Idem, *ibidem*, p. 16.

loja e algumas tinham sido projetadas pelos arquitetos do B & P.⁵

Nos anos 50 os arquitetos que projetavam casas modernas não encontravam no mercado móveis que se adequassem aos novos espaços que criavam. Para preencher esta lacuna, a loja Branco & Preto foi criada em 1952 pelos arquitetos-

- Miguel Forte, Jacob Ruchti, Plínio Croce, Roberto Aflalo, Carlos Millan - ex-colegas do curso de arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie - e Chen

Y Hua, arquiteto chinês recém chegado ao Brasil.⁶

Inaugurada em 17 de dezembro de 1952 na Vieira de Carvalho, uma avenida bonita e elegante do centro de São Paulo, segundo projeto do arquiteto Plínio Croce, com uma fachada moderna, toda de vidro do térreo ao mezanino, a loja era uma grande vitrine que atraía a atenção de todos. No interior, a decoração simples exibia uma forte influência japonesa. Ambientes de uma casa – sala de estar, sala de jantar e sala de jogos – foram organizados de forma a expor como os objetos que estavam à venda poderiam ser utilizados.

A noite da abertura foi um grande acontecimento sócio-cultural que reuniu arquitetos, artistas, amigos e clientes. São Paulo ganhava a sua primeira loja de móveis modernos.

Para a instalação da loja, os arquitetos projetaram uma linha de móveis completa com poltronas, sofás e mesas. Além dos tecidos fabricados a partir do design gráfico realizado pelos arquitetos, procuraram expor, também, peças de artesanato moderno.

Miguel Forte conta como começou o B&P: *“Todo mundo participou, deu palpites e havia um fato importante, ninguém era “prima-dona” nos trabalhos de equipe. Nós nos entendíamos perfeitamente em todos os sentidos, tanto*

⁵ ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1986

⁶ ACAYABA, Marlene Milan. *Branco & Preto: uma história de design brasileiro nos anos 50*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1994, p. 59.

*que fizemos vários trabalhos de arquitetura em conjunto, sempre em perfeita harmonia. Daí resultou o projeto da loja. Começamos a desenhar os primeiros móveis e mandamos executá-los com urgência para a inauguração da loja. E, já na abertura, o resultado foi imediato. Todo mundo gostou dos móveis e entusiasmou-se pela loja. Tanto que acabou se tornando um ponto de encontro de arquitetos. Todas as vezes que algum colega passava pela rua entrava na loja para discutir nossos projetos.*⁷

A idéia era fazer uma loja onde o cliente pudesse encontrar profissionais capacitados a desenvolver um projeto de arquitetura de interiores contemporâneo, além de móveis, tecidos, tapetes, luminárias e cerâmicas que completassem o trabalho.

O desenho do móvel era pensado em grupo. Desde o primeiro risco, passava por inúmeras transformações até adequar-se perfeitamente à sua função. Apenas despontava uma idéia e todos a discutiam intensamente até chegar ao modelo, que era detalhado em tamanho natural afim de executar o protótipo. Este, uma vez pronto, passava por inúmeras alterações, quando as proporções não pareciam adequadas. Às vezes, era preciso alargar, levantar, engrossar, afinar ou abaixar o original até chegar ao móvel definitivo. Em geral, eram feitos dois ou três protótipos nessa fase, processo em que todos colaboravam. Quem elaborava mais o projeto e o protótipo acabava nomeando o produto final.

Segundo relato do arquiteto Roberto Carvalho Franco: *"A primeira loja era na Vieira de Carvalho, a dez passos da minha casa. Então, toda hora eu ia lá fuçar, bater papo etc... Até que um dia, o Millan me mostrou aquela famosa poltrona de jacarandá da Bahia, com palhinha no encosto e uma almofada dourada no assento. Eles tinham desenhado a poltrona e já a haviam executado em tamanho natural. Ele comentou que estava apavorado e queria saber a minha opinião. Eu disse que estava linda e perguntei qual era o problema. Ele respondeu que era um protótipo e iria custar uma fortuna, e que talvez não fosse tão boa. Nesse dia conversamos muito sobre a poltrona.*

⁷ Idem, Ibidem, p. 60

Algum tempo depois acabou saindo e foi um sucesso....⁸

Poltrona MF5

O móvel não era pensado como escultura. Deveria ter uma clareza estrutural, ser ergonomicamente correto e, num certo sentido, relacionar-se com a produção tradicional. Era sempre executado a partir da associação entre madeiras como jacarandá-da-baía, caviúna, cabreúva ou pau-marfim com mármore-calacata, fórmica, vidro ou ferro. Deste modo, quando no tampo de uma mesa, uma madeira nacional, como o jacarandá da bahia, requadrava o mármore ou a fórmica, pelo contraste os materiais se valorizavam, e a essência brasileira era revelada.

O design dos móveis do Branco & Preto refletia as diversas filiações de seus

⁸ Idem, *ibidem*, p. 69.

autores. Por um lado, Jacob Ruchti e Miguel Forte representavam a escola de Frank Lloyd Wright no Brasil. A obra do arquiteto norte-americano era, por sua vez, influenciada pela arquitetura japonesa e sua simplicidade geométrica. Wright fazia para cada casa, em um processo artesanal, um ambiente e uma mobília. Da mesma forma, os móveis do designer norte-americano Paul McCoo, que Jacob tanto admirava, eram bem despojados, até para facilitar a sua comercialização. Ele produzia móveis em série para o mercado americano, para qualquer família, sem distinção. Por outro lado, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Carlos Millan, uma geração mais moça, impressionavam-se pela arquitetura norte-americana de Richard Neutra, Marcel Breuer e Mies van de Rohe, cuja obra refletia sobretudo o interesse pela racionalidade do móvel. Assim, para ser industrializado, o móvel era criado a partir de formas geométricas, de superfícies lisas, da lógica construtiva e do emprego de novos materiais.

Cadeira de Palhinha

Os arquitetos do Branco & Preto projetavam de dentro para fora, privilegiando

a função sobre a forma. Os ambientes eram concebidos de forma a se converterem num espaço agradável, um lugar aconchegante, que pudesse acolher os objetos como livros, obras de arte, instrumentos musicais etc, que compõem o cotidiano do usuário. Estantes, sofás, poltronas, luminárias, tapetes e cortinas formavam o cenário onde a vida seria protagonizada. O móvel poderia ser executado em série, mas a ausência de um mercado consumidor e as dificuldades existentes na gestão de uma indústria nunca permitiram tal cogitação. Eram, portanto, realizados artesanalmente em pequena quantidade, ora na marcenária dos Irmãos Pássaro, na Rua Cincinato Braga, ora na dos Irmãos Malmeister, no Bom Retiro, em São Paulo.

Poltrona MR 7

Poltrona R 3

Para facilitar a comercialização dos móveis elaboravam projetos de decoração, que se caracterizavam por uma composição muito ordenada, bem racional, mesmo quando as casas não possuíam uma expressão contemporânea.

Residência Oscar Americano, projeto Oswaldo Bratke,

A sociedade dos seis arquitetos durou pouco, Jacob, Chen e Plínio saíram logo.

Roberto Aflalo comentou o início da dissolução da sociedade: "*No início foi um grande divertimento, um movimento ligado à nossa idade, ao entusiasmo de jovens arquitetos interessados em fazer algo novo. É lógico que, em função das circunstâncias da vida de cada um, esse entusiasmo diluiu-se. Então, alguns saíram da loja, não porque estavam descontentes, mas por tinham ambições profissionais diferentes.*"⁹

A loja passou a pertencer apenas a Miguel Forte, Roberto Aflalo e Carlos Millan. Mas, como continuava a fazer muito sucesso, eles resolveram abrir uma filial na Rua Augusta, cujo projeto foi elaborado por Millan, para ser um ponto de atendimento para os Jardins.

Passados alguns anos, os sócios remanescentes resolveram acabar com o Branco & Preto, pois a mão de obra estava cada vez mais difícil. O tecido começou a ficar caro demais e a qualidade piorou: cada partida que vinha já não era igual a anterior. Nesse momento, seus escritórios de arquitetura começaram a crescer, apareceram projetos importantes e eles acabaram colocando um gerente para tomar conta da loja. Passaram a frequentá-la menos, a dar um atendimento pessoal cada vez menor, até que chegaram à conclusão de que a experiência fora muito interessante, mas devia terminar. Estavam tentando fechar primeiro a loja da Vieira de Carvalho, quando Carlos Millan faleceu. Com sua morte surgiram problemas de inventário, e a loja da Augusta foi mantida até a questão ser resolvida em 1970.

O Branco & Preto acabou pelo desinteresse dos arquitetos que desejavam seguir outros rumos, ou talvez pela ausência de talento para a atividade comercial. Terminou, também, pelo aumento dos custos e da falta de mão de obra especializada – eram raros os bons artificies. O móvel ficava caríssimo, vendia pouco, era copiado indiscriminadamente e o retorno econômico era muito pequeno.

⁹ Idem, ibidem, p.67.

A loja existiu enquanto preencheu uma necessidade profissional: o prazer de realizar até o fim uma casa que haviam concebido, o ideal da arquitetura como obra de arte total.

Reedições do Branco & Preto por Etel Carmona Interiores

Mesa Aranha

Mesa de Jantar

Mesa Duas Cores

Poltrona MF 5

Poltrona R 3

Referências Bibliográficas

ABOLAFIO JR, Roberto. *Branco & Preto Renasce*. São Paulo: O Estado de São Paulo, pp. 16-18, 24 de julho de 2005.

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1986.

ACAYABA, Marlene Milan. *Branco & Preto: uma história de design brasileiro nos anos 50*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1994.

SCALZO, Marília. *O design que o Brasil faz. São Paulo*. São Paulo: Abril/Casa Cláudia nº 6, pp.142, junho 1996.